

**ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ДОНИШКАДАИ ОМУЗГОРИИ
ТОҶИКИСТОН ДАР ШАҲРИ ПАНЧАКЕНТ**

**ПАЁМИ ДОНИШКАДА
ТАФАККУРИ ТАЪРИХ
АНВОРИ ИЛМ**

№1,2, 3 - 2024

**ВЕСТНИК ИНСТИТУТА
ПОЗНАНИЕ ИСТОРИИ
СВЕТОЧ НАУКИ**

№1,2, 3 - 2024

**BULLETIN OF THE INSTITUTE
KNOWLEDGE OF HISTORY
LIGHT OF SCIENCE**

№1,2, 3 - 2024

Наши махсус/Специальное издание/Special edition

**Панчакент-2024
[https// Dotpanj.tj](https://Dotpanj.tj)**

**ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ДОНИШКАДАИ ОМУЗГОРИИ
ТОҶИКИСТОН ДАР ШАҲРИ ПАНҶАКЕНТ**

МАВОДИ

**АНҶУМАНИ ИЛМӢ-АМАЛИИ БАЙНАЛМИЛЛАЛИИ “ҲОНИШҲОИ VI – УМИ
АРТУЧ” БАҲШИДА БА “МАСОИЛИ МУБРАМИ ИЛМҲОИ ПЕДАГОГӢ,
ИҶТИМОӢ-ГУМАНИТАРӢ ВА ФАНҲОИ ДАҚИҚ ДАР ЗАМОНИ МУОСИР”, 4-6
ИЮЛИ СОЛИ 2024 ДАР ДОНИШКАДАИ ОМУЗГОРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР
ШАҲРИ ПАНҶАКЕНТ**

МАТЕРИАЛЫ

**НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ “VI – Е
АРТУЧЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ”, ПОСВЯЩЕННОЙ «АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ
НАУК В СОВРЕМЕННОЕ ВРЕМЯ», 4-6 ИЮЛЯ 2024 ГОДА В ТАДЖИКСКОМ
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ В ГОРОДЕ ПЕНДЖИКЕНТ**

MATERIALS

**SCIENTIFIC AND PRACTICAL INTERNATIONAL CONFERENCE “VI - S ARTUCHS
READINGS”, DEDICATED TO “ACTUAL ISSUES OF PHILOLOGICAL, SOCIAL,
HUMANITARIAN AND NATURAL SCIENCES IN MODERN TIMES”, JULY 4-6, 2024
AT THE TAJIK PEDAGOGICAL INSTITUTE IN THE
CITY OF PENJIKENT**

ПАНҶАКЕНТ - 2024

2. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК. Т. VI. (1933-1937 гг.). [Текст]. – М.: Политлитературы, 1985. – 432 с.
3. Коммунистическая партия Таджикистана в документах и цифрах (1924-1963гг). Сб. документов и материалов о росте и регулировании состава партийной организации. [Текст]. – Душанбе, 1965. – 342 с.
4. Маданияти Тоҷикистон. – 1957. – №8. – С.81.
5. Строительства объектов здравоохранение в Вахшстрое в 1932-1937 гг. [Текст] // ЦПИ КП РТ. – Ф.3. – Оп.7. – Д.210. – Л.2.
6. Эркаев М., Николаев Ю., Шарофов Я. Очерк истории Советского Таджикистана. [Текст] / М. Эркаев, Ю. Николаев, Я. Шарофов. – Сталинабад: Таджгосиздат, 1960. – 664 с. (на тадж. яз.).

Yunusov Komiljon Alimdjanovich
Oriental universiteti ilmiy xodimi;
O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi
magistratura bosqichi bitiruvchisi
Tel.: +998 94 650-44-12
E-mail: komiljonyunuszoda@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0005-4921-0943>

**MUZEY EKSKURSIYASIDA ME’MORIY BITIKLARGA OID MA’LUMOTLAR
YORITILISHI**
**HIGHLIGHTING THE INFORMATION ABOUT ARCHITECTURAL INSCRIPTIONS IN
THE MUSEUM TOUR**
**ВЫДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ АРХИТЕКТУРНЫХ НАДПИСЯХ В ЭКСКУРСИИ
ПО МУЗЕЮ**

Annotatsiya: O‘zbekistondagi ko‘plab muzeylarda bino maketlari namoyish etilishini inobatga olsak, qadimiy obidalarda bitilgan epigrafik ma’lumotlarni sharhlashga ehtiyoj tug‘iladi. Muzeyga tashrif buyuruvchilar orasida bu haqda savol beruvchilar uchrab turadi. Shu sababli, mazkur maqolada Mirzo Ulug‘bek madrasasidagi yozuvlar haqida ma’lumotlar havola qilindi. Xususan, qirqdan ortiq hadislarining tarjimalari keltirib o‘tildi. Shu bilan bir qatorda, mazkur hadislar tanlanishiga oid sabablar, ularning qo‘llanishidan ko‘zlangan maqsadlar haqida ham fikr-mulohazalar taqdim etildi. Muzey ekspozitsiyasi haqida so‘zlab beruvchi asosiy mutaxassis ekskursovod bo‘lgani uchun, maqolamizda ekskursovodlar tomonidan me’moriy yodgorliklar tanishtirilishida e’tibor berish lozim bo‘lgan jihatlar haqida ma’lumotlar berilgan. Jumladan, qadimiy binolarning turlari, vazifalari, ulardagi devoriy yozuvlarning o‘qilishi, mazmuni va falsafiy-ma’rifiy jihatlarini yoritish masalalari mushohada qilingan.

Kalit so‘zlar: Epigrafika, muzey, bino maketi, Ulug‘bek madrasasi, ekskursovod, ekskursiya, hadis, ta’lim, qadimiy binolar.

Annotation: Taking into account that many museums in Uzbekistan display building models, there is a need to interpret epigraphic information written on ancient monuments. Visitors to the museum often ask questions about this. Therefore, in this article, information about the inscriptions in the Mirzo Ulughbek madrasa was presented. In particular, translations of more than forty hadiths were cited. In addition, opinions were presented about the reasons for the selection of these hadiths and the goals of their use. As the main specialist who talks about the museum exposition is the tour

guide, our article provides information about the aspects that should be paid attention to while introducing architectural monuments by tour guides. In particular, the types of ancient buildings, their functions, reading of wall inscriptions in them, their content, and the issues of clarifying their philosophical and educational aspects were observed.

Key words: Epigraphy, museum, building model, Ulughbek madrasa, guide, excursion, hadith, education, ancient buildings.

Аннотация: Учитывая, что во многих музеях Узбекистана представлены макеты зданий, возникает необходимость интерпретации эпиграфической информации, записанной в древних памятниках. Посетители музея часто задают вопросы об этом. Поэтому в данной статье была представлена информация о надписях в медресе Мирзо Улугбека. В частности, были приведены переводы более сорока хадисов. Кроме того, были представлены мнения о причинах выбора этих хадисов и целях их использования. Поскольку основным специалистом, рассказывающим о музейной экспозиции, является экскурсовод, в нашей статье представлена информация об аспектах, на которые следует обратить внимание при знакомстве с памятниками архитектуры. В частности, были рассмотрены типы древних построек, их функции, прочтение в них настенных надписей, их содержание, а также вопросы выяснения их философско-просветительских аспектов.

Ключевые слова: Эпиграфика, музей, макет здания, медресе Улугбека, экскурсовод, экскурсия, хадис, образование, древние постройки.

KIRISH

Tarixiy me'moriy obidalar yodgorlik o'laroq qadrlanib, madaniy meros sifatida asrab-avaylanadi. Ularning maketlari esa muzeylarda namoyish etiladi. Muzey ekskursiyasi jarayonida bino bezaklari, ulardagi yozuvlar ma'nosi haqida tashrifchilar ba'zan ekskursovoddan savollar so'rab turishadi. Mana shunday vaziyatlarda ekskursovodlar binolardagi bitiklar xususida yetarli ma'lumot berishi lozim. Aslida, tashrifchilar savol bermagan taqdirda ham, obidalarimizdagi yozuvlar va ularning mazmuni borasida ma'lumot berib, ularning ma'naviy-ma'rifiy xususiyatlaridan xabardor etish foydalidir. Bu bilan ekskursiya mazmunli o'tadi. Tashrif buyurgan insonlar ham bebaho merosimizdan bahramand bo'lib, bu borada o'zlarida ma'rifat hosil qiladilar. Zero, ajdodlarimiz bunyod etgan binolar shunchaki tomosha qilib, suratga tushib tark etiladigan obyektlar emas. Ularda olam-olam mazmun mujassamdir. Bu mazmundan xabardor bo'lish bizni ma'naviy yuksaltiradi, bilim va tafakkurimizni boyitadi. Ta'lim olishdan muddao nima ekanini, umuman, bu dunyo hayotida yashashdan maqsad nima ekanini teranroq anglab yetamiz. Ayniqsa, yoshlarning intellektual tomondan kamol topishida bunday ma'lumotlar zarur hisoblanadi. Buning qanchalik samara berishi ekskursiya olib boruvchi mutaxassislarning bilim va tajribasiga bog'liq.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Mavzuni o'rganish jarayonida “O'zbekiston obidalaridagi bitiklar” nomli kitoblar to'plamining “Samarqand. Registon” deb nomlangan nashridan foydalanildi. Bu to'plamda yurtimizdagi tarixiy me'moriy yodgorliklarda aks etgan yozuvlarning asl matni va tarjimalari keltirilgan. Ya'ni, o'zbek, ingliz va rus tillarida ma'nolari ifodalangan. Samarqand shahri obidalaridagi bitiklar haqida alohida magistrlik dissertatsiyasi ham yozilgan. “Samarqand me'moriy yodgorliklari yozuvlari (tarixiy-manbaviy) tahlili” deb nomlanuvchi dissertatsiyada (Ergashev S., 2016) muallif Suhrob Ergashev Mirzo Ulug'bek madrasasidagi bitiklar haqida ma'lumot berishda to'liqligicha “O'zbekiston obidalaridagi bitiklar” to'plamidan foydalangan va unda ekskursiya haqida gap ketmagan. Shuningdek, Yusupov Iskandar tomonidan yozilgan “Tarixiy obidalarda arab yozuvi ma'nolari” nomli maqolada yozuvlarning klassifikatsiyasi haqida ma'lumot berish bilan cheklanilgan. Unda biror yozuvning asli keltirilmagan va ekskursiyadagi ahamiyati haqida fikrlar bildirilmagan. (Yusupov I., 2023: 119-122) “Ekskursiya xizmatini tashkil qilish” (Samarqand, 2015) nomli o'quv qo'llanmada ham, binolardagi yozuvlar haqida so'z ketsa-da, ularning mazmuni yoki ekskursovod tomonidan tushuntirilishiga oid fikrlar bildirilmagan.

Shuning uchun mazkur maqolani dastlabki tadqiqot ishlaridan deb hisoblagan holda, mutolaa uchun taqdim etamiz va manfaatli bo‘ladi degan umiddamiz.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot ishini amalga oshirishda lingvistik, tahliliy, sharhlash, tizimlashtirish va qiyosiy metodlardan foydalanildi. Lug‘atlardan foydalangan holda arabiy matnlarning tarjimalari tekshirildi. Ularning ingliz, rus va o‘zbek tillaridagi tarjimalari ham solishtirib o‘rganib chiqildi. Me‘moriy bitiklarda qo‘llangan hadislarini o‘rganish davomida bir qancha hadis manbalariga ham murojaat etildi. Me‘moriy bitiklarni ekskursiyada so‘zlab berishga oid ma‘lumotlarni taqdim etishda muzeyshunoslikka mansub manbalarga tayanildi va Temuriylar tarixi muzeyidagi uzoq yillik tajribamga ham asoslanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Me‘moriy obidalarda aks etgan bitiklarni sharhlardan avval binolarning turlari haqida ma‘lumot berib o‘tish foydadan holi bo‘lmaydi, degan fikrdaman. Sababi, muzeyga kelgan ko‘pchilik yoshlar madrasa, maqbara, masjid atamalarini chalkashtirib qo‘llashadi. “Madrasa” so‘zi arabcha bo‘lib, “dars” so‘zidan hosil bo‘lgan. Bir so‘zdagi undosh harflar ikkinchisida ham qo‘llanmoqda. Qisqa unlilar esa arab yozuvida ifodalanmaydi. Faqatgina “ma-“ (arabcha “mim”) qo‘shimchasi so‘z boshiga prefiks bo‘lib qo‘shilyapti. Demak, madrasa bu dars bilan bog‘liq joy – dars berish, dars o‘rganish uchun bino. “Masjid” so‘zi esa “sajda” so‘zi o‘zagidan yasalgan bo‘lib, sajda qilish – ibodat qilish joyi, namozgoh. “Maqbara” termini “qabr” so‘zidan hosil qilingan bo‘lib, qabr joylashgan binoni bildiradi. Masalan, Toj Mahal maqbarasi. Arab tilida “kataba” so‘zi “yozmoq” ma‘nosini bildiradi va bolalar yozishni o‘rganadigan dastlabki ta‘lim joyi “maktab” deb yuritiladi.

Endi, Ulug‘bek madrasasi binosiga bitilgan yozuvlarni o‘rganishga kirishadigan bo‘lsak, ilm-fanga oid hadislarini uchratamiz. Boisi, madrasalar ta‘limga ixtisoslashgan muassasa bo‘lgani uchun, asosan ilmga targ‘ib qiluvchi hadislardan ko‘proq foydalanilgan. Hadislar bilan birga Qur‘on oyatlari ham yozilishi, bitiklarning naqshlar bilan islomiy kompozitsiya hosil qilishiga olib kelgan va estetik go‘zallikni ifodalashi bilan bir qatorda ma‘naviy ruh ham bag‘ishlagan. (Mohammad Y.S., 2006: 7) Bundan shuni anglash mumkinki, birinchi va ikkinchi renessans davriga sabab bo‘lgan omil – diniy va dunyoviy fanlarga birdek e‘tibor berilgani, ularning har ikkisi birdek o‘rganilgani uchun ulkan natijalarga erishilganini me‘moriy bezaklarda ham ko‘ramiz. Ya‘ni, naqqoshlik san‘atining go‘zal namunalari qo‘llanishi bilan birga, ular orasida diniy mazmundagi matnlarga ham joy ajratilgan. Shu bois, naqshli mozaika san‘atida epigrafikaga katta e‘tibor berilgan. Epigrafika goh kichik pannoni goh keng maydondagi qoplamalarni egallagan. (“Amir Temur jahon tarixida” 2001: 156)

Muhammad Tarag‘ay Mirzo Ulug‘bek bobosi Sohibqironning bunyodkorlik an‘anasini davom ettirgan holda yanada ko‘proq bitiklar qayd etishga e‘tibor qaratdi. Jumladan, Registon maydonida Ulug‘bek farmoni bilan Qavomiddin Sheroziy tarhi asosida 54 hujradan iborat madrasa bunyod etildi. Biz har bir hujra eshigi tepasida hadislarini ko‘rishimiz mumkin. (Бабаджанов Б., 2016: 819)

Bu hadislarining boshdan yuqorida joylashgani hadislariga nisbatan cheksiz hurmat ifodasi deb hisoblansa, ularning madrasa xonalariga kirish qismida bitilgani, talabalarni har doim ilmga undaydi, kitob o‘qishga ilhomlantiradi, shuningdek yanada mas‘uliyatli bo‘lish kerakligini uqtiradi. Shu sababdan, hadislarining o‘zigina yozilmasdan, “Insonlarning eng yaxshisi dedilar, ...”, “Allohning rosuli dedilar, ...” yoki “Rosululloh rost so‘zladilar” (“Ўзбекистон обидаларидаги битиклар. Самарқанд. Регистон: 2015: 129) kabi jumlar qo‘shib qo‘yilgan. Bunday qaydlarni o‘qigan kishida, tabiiyki, hadislar mazmuniga nisbatan diqqat-e‘tibor bisyor ortadi. Talabalarni komil inson qilib tarbiyalash uchun Ulug‘bek Ko‘ragon minglab hadislar ichida aynan tarbiya, odob, hamda ilmga targ‘ib etuvchi hadislaridan yozishga amr etgan. Bu borada islom ta‘limotidan madaniyatimiz rivojida, hamda qadriyatlarimiz shakllanishida samarali foydalanilganiga guvoh bo‘lamiz. («Ислом энциклопедияси» 2017:1) Ulug‘bekning o‘zi ham talabalarga ibrat bo‘ladigan

darajada o‘ta dindor bo‘lib, borliqni o‘rganishni Allohning yaratuvchiligiga nisbatan hurmat deb qarardi.¹

Bugungi kunda yurtimizga tashrif buyurayotgan sayyohlar, agarda, madrasalarimizdagi hadislar ma‘nosi bilan tanishtiriladigan bo‘lsa, islom dinining naqadar odob va ilmga undovchi tinchlikparvar ilohiy ta‘limot ekaniga amin bo‘ladilar. Shuningdek, bu madrasalarda qanchadan-qancha buyuk olimlar yetishib chiqishida madrasadagi o‘ziga xos muhitning ham ta‘siri borligini, bu muhit, o‘z navbatida Qur‘on oyatlari va Muhammad Rosululloh (s.a.v.) so‘zlari bilan bezatilishi asosida shakllanganini eslab o‘tish o‘rinlidir.

Mirzo Ulug‘bek madrasasiga ilmiy muhit nafasini bergan bitiklar aynan qaysi hadislar ekanini quyida keltirib o‘tamiz:

“Ilm zavol bilmas xazinadir.”

“Dunyo bir soatdir. Uni toat bilan o‘tkaz.”

“Hech bir ota farzandiga go‘zal tarbiya va yaxshi odobdan ortiq bir tuhfa in‘om etolmaydi.”

“Olim bo‘l, ilm talab qiluvchi bo‘l, yoki ilmni eshituvchi bo‘l, hech bo‘lmasa, shularga muhabbat qiluvchi bo‘l (beshinchisi bo‘lma, halok bo‘lasan).”

“Ilm ibodatdan afzal. Dinning asosi taqvodir.”

“Diningni xolis qil. Shunda amalning ozi ham senga kifoya qiladi.”

“Yaxshilik qilish yomon falokatdan saqlaydi.”

“Sizlarning eng yaxshilaringiz Qur‘onni o‘rganib uni boshqalarga ham o‘rgatganingiz.”

“Alloh kimga yaxshilikni iroda aylasa, uni dinda faqih qilib qo‘yadi.”

“O‘zingga ravo ko‘rgan narsani o‘zgalarga ham ravo ko‘r.”

“Amal qilaveringlar. Zero barchaga o‘zi uchun yaratilgan amal oson qilingan.”

“Ilmni yozish bilan mustahkamlang.”

“Biror narsani qarzgga berish uni sadaqa qilishdan yaxshi.”

“Halollikni talab qilish har bir musulmonga vojib.”

“Yaxshilikni boshlovchi kishi yaxshilik qilgan bilan teng savobga ega bo‘ladi.”

“Shukrini ado qilgan ozgina narsang toqating yetmaydigan ko‘p narsadan yaxshi.”

“Gunohiga tavba qilgan odam begunoh kishiga tenglashib qoladi.”

“Alloh nazdida haq so‘zdan ko‘ra yaxshiroq sadaqa yo‘q.”

“Kishining qadr-qimmatini uning aqli bilan o‘lchanadi. Aqli yo‘q odamning dini yo‘qdir.”

“To‘g‘ri bo‘l. Odamlarga nisbatan xush xulqli bo‘l.”

“Musulmonlarga tili-yu qo‘lidan zarar yetmagan odam chin musulmondur.”

“Ishini puxta bajargan kishini Alloh yaxshi ko‘radi.”

“Olimlar Allohning xalqqa bergan omonatidir.”

“Alloh taolo to‘g‘ri so‘zni yaxshi ko‘radi.”

“Ilm olish har bir musulmonga farz.”

“Allohga imon keltirdim deb aytgin, so‘ngra e‘tiqodingda mustahkam tur.”

“Va‘daga chiroyli vafo qilish iymondandir.”

“Ilm tolibiga barcha narsa, hatto, dengizdagi baliqlar ham istig‘for aytadi.”

“Allohdan foydali ilm so‘rang. Undan foydasiz ilmdan asrashini so‘rang.”

“Olimning obiddan ustunligi xuddi oynning boshqa yulduzlardan ustunligiga o‘xshaydi.”

“Ilmdan man etish mumkin emas.”

“Kim ilm talabida chiqsa, to qaytgunicha Allohning yo‘lida yurgan bo‘ladi.”

“Ilmning ofati - unutish, va ilm ahlidan boshqalarga gapirish uni zo‘ye qilish bo‘ladi.”

“Insonlarning yomoni insonlar ichidagi olimlarning yomonidir.”

“Ilm dunyoda izzat, oxiratda sharaf keltiradi.”

“Yaxshilikni chehrasi chiroyli kishilardan qidiringlar.”

¹ _____ Ulugh Beg Madrasa of Samarkand. Manba:
<https://www.orientalarchitecture.com/sid/1347/uzbekistan/samarkand/ulugh-beg-madrasa-of-samarkand>

“Kimki odamlarga tashakkur aytmasa, Allohga ham shukr qilmaydi.”

“Bir faqih kishi shayton uchun ming obiddan ham ashaddiyroqdir.”

“Bir soat ilm o‘rganish kechani nafl ibodat bilan bedor o‘tkazgandan yaxshiroq.”

“Ilm talab qilish amallarning afzali.” (“Ўзбекистон обидаларидаги битиклар. Самарқанд.

Регистон: 2015: 66-87)

Shuningdek, to‘rtburchak kitobalar ichida “Ilm dunyoda izzat, oxiratda sharaf keltiradi” hadisi takroran bitilgan. Peshtoqning yon tomon devoriy bezaklari orasida “Ilm qalblar obodligi, ilmga amal qilish esa gunohlar kafforatidir”, deb bitilgan.

Mazkur hadislar orasida, hamda madrasaning peshtoq qismida Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadislar ham aks etgan: “Olimlar payg‘ambarlarning merosxo‘rlaridir. Bas, olimlar Allohning xalqiga bergan omonatidir.” Va insonlarning eng yaxshisi dedilar: “Ilm qalblar obodligi va johillik ayblarini ochuvchidir. Kim ilm talab qilsa, o‘tkan gunohlariga kafforat bo‘ladi. Olimlar payg‘ambarlardan keyin xalq o‘rtasida tinchlik saqlovchilardir. Dunyoda amallarning eng afzali ilm va tirishqoqlikdir.” (Imom Buxoriy, 1991: 20)

Darvoza tepasida o‘n ikki burchakli yulduzsimon kitoba bo‘lib, uning tashqi qirralarida tasbeh, aylanasi bo‘ylab esa Rosululloh hadislarini bitilgan. “Podshohlik va qudrat egasi Allohga tasbeh aytamiz. Ilmni Chinda bo‘lsa ham izlanglar.”

Payg‘ambar alayhisalom hadislariga nisbatan o‘sha davrda mehr juda kuchli bo‘lib, odamlar hadislarini o‘rganishni ularga amal qilish bilan barobar olib borardilar. Jumladan, Imom Ahmad ibn Hanbal “O‘zim amal qilmagan birorta hadisni yozib olmaganman”, - deb aytgan bo‘lsalar, muhaddis Ibrohim ibn Ismoil “Hadisni yod olishga unga amal qilish bilan erishar edik”, degan. (Уватов У., 1998: 22)

Mirzo Ulug‘bek madrasasidagi xattotlik namunalaridan shunday fikr oydinlashadiki, bu joyda ilmga da‘vat va sharoit uyg‘un holda birlashtirilgan. Ulug‘bek Ko‘ragon talabalarni ilm-fanga ishtiyoqmand qilish uchun imkon qadar barcha tadbirlarni amalga oshirgan. Masalan, bu madrasada dars berish uchun Xoja Xurd ismli mamlakatning nufuzli qozisi jalb etilganini Alisher Navoiy “Majolisu-n-nafois” (Alisher Navoiy, 86) kitobida yodga olgan. Mirzo Ulug‘bek dunyoning eng bilimdon kishilarini ishga taklif etish bilan kifoyalanmasdan, shaxsan o‘zi ham dars berish hamda ilmiy tadqiqot ishlari bilan mashg‘ul bo‘lgan. Bunday harakatlar ilm-fan hamda islom sivilizatsiyasi rivojiga bemisl hissa qo‘shdi.

Yuqoridagi hadislarining hammasi ham ilm haqida emasdek taassurot qoldirishi mumkin. Biroq, mutafakkirlarimizning o‘g‘itlarini esga oladigan bo‘lsak, ilm olishni istagan tolib, avvalo, barcha gunohlardan poklanishi, tavba qilishi, tarbiyasini takomilga yetkazishi zarur hisoblanadi. Bular ilm yo‘lidagi dastlabki tayyorgarlik ishlaridir. Shuning uchun ham donishmand bobolarimiz gunohga tavba qilish haqidagi, xush xulqli bo‘lish, rost so‘zlash, bezorlik, har bir vazifani mukammal ado etish, mustahkam iymon-e‘tiqodli bo‘lish, ayni holatiga shukr qilish kabi masalalarga oid hadislardan keltirishgan. Bu xislatlarning barchasi qalbni poklab, bizni yaratgan zotga yaqinlashtirar ekan, to‘g‘ri yo‘ldan adashmagan holda bilim va hikmat egasi bo‘lamiz. Ilm olish asli natija emas, balki vositadir. Ilm vositasida ma‘rifat va kamolot hosil qilish esa natijadir. Ma‘rifat va kamolot uchun yuqorida qayd etilgan hadislarini yodga olish va ularga amal qilish lozim. Shuning uchun ham ular madrasalarda qayd etilgan. Yozilganda ham toliblar hujralarining eshigi tepasiga yozilgan. Har safar toliblar hujraga kirmoqchi bo‘lganda hadisga ko‘zi tushgan. Ular ilmga targ‘ib qilingan holda hujraga kirib ketganlar.

Hadislarida, shuningdek, toat, ixlos, halollik, yaxshilik qilish va yaxshilikni boshqalarga ham ravo ko‘rish, va‘daga vafoli bo‘lish haqida ham aytib o‘tilgan. Bu amal va sifatlarning toliblarda bo‘lmasligi ularni ilmdan to‘sadi. Sababi, toat-ibodat Allohning panohida bo‘lishni kafolatlaydi, ixlos bandaning qo‘llab-quvvatlanishiga sabab bo‘ladi. Ya‘ni, kimki daromad yoki mashhurlik uchun ilm olsa, Alloh undan yuz o‘giradi. Kimki xolis, beg‘araz ilm olsa, uni yaratgan zot aziz qiladi. Halol luqma esa o‘zimizni ham, zurriyatlarimizni ham shaytondan pok saqlab, ilmdan

chalg‘imasligimizga, ilmdan zerikmasligimizga zamin yaratadi. Hadislarda aytilgan boshqa sifatlar ham ilm olishimiz uchun bevosita yoki bilvosita xizmat qiladi.

Muzey ekskursiyasi davomida mazkur jihatlar haqida fikr yuritish tashrifchilarning ilmga rag‘bati ortishiga sabab bo‘ladi. Ilmli mutaxassislarning ortishi esa davlatimiz rivojini, xalqimiz hayoti farovonligini ta‘minlaydi. Bu borada ekskursiyachilar ma‘ruzaning ma‘rifiy tomonlariga e‘tiborli bo‘lishlari talab etiladi. Bino maketlari tanishtirilgan ekan, ulardagi bitiklar, bu bitiklarning yozilishidan ko‘zlangan maqsad haqida so‘zlab berish, ajdodlarimizning buyuk olim bo‘lib yetishishiga sabab bo‘lgan omillarni sanab o‘tish, ularni yosh avlod uchun ham ibrat sifatida ta‘kidlash manfaatli bo‘ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maqolada Mirzo Ulug‘bek madrasasi misolida me‘moriy bitiklar bilan tanishib chiqildi. Ushbu hadislarning tanlanishi va yozilishidan maqsadlar haqida fikr yuritildi. O‘zbekistonda ziyorat turizmiga katta e‘tibor berilmoqda. Yangi muzey va markazlar bunyod etilmoqda. Demak, mahalliy va xorijiy sayyohlar uchun binolar haqida so‘zlab berishda ulardagi bitiklar mazmunini sharhlab ketish ekskursiyaning mazmunli bo‘lishini ta‘minlaydi. Buning uchun, avvalo, gid va ekskursovodlar bitiklar mazmunidan xabardor bo‘lishlari, ularning ma‘no-mohiyatini o‘zlari yaxshi anglagan holda boshqalarga tushuntirib berishlari zarur bo‘ladi. Binolar shunchaki suratga tushib ketiladigan joy emas. Ularda ajdodlarimiz bizga aytmoqchi bo‘lgan oltinga teng so‘zlar bor. Ular avlodlari o‘zlaridan ham bilimli bo‘lishi uchun nimalar qilish kerakligini yozib ketishgan. Bizga faqat shularni sharhlab yetkazib beradigan mutaxassislar kerak. Bunday mutaxassis, albatta, gid va ekskursovodlardir. Men shuni taklif etgan bo‘lardimki, muzey ekskursovodlari malakasi oshirilishiga ko‘proq e‘tibor berilsa, bilimli yoshlar ishga kelishi uchun zaruriy choralar ko‘rilsa, maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy. “Al-jomi’ as-sahih” 1-jild. – Toshkent: Qomuslar bosh tahririyati, 1991.
2. Mohammad Yusuf Siddiq. Epigraphy and Islamic Culture. – New York, 2016.
3. Alisher Navoiy. “Majolis-un-nafois”. Manba: www.ziyouz.com
4. Амир Темур жаҳон тарихида. – Тошкент, Шарқ, 2001.
5. Бабаджанов Б. Эпиграфика Самаркандского медресе Улугбека // Ars Islamica. – Moscow, 2016.
6. “Ўзбекистон обидаларидаги битиклар. Самарқанд. Регистон” – Тошкент: Uzbekistan today, 2015.
7. “Ислом энциклопедияси”. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси давлат илмий нашриёти, 2017.
8. Убайдулла Уватов. Буюк муҳаддислар. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 1998.
9. Ergashev S. “Samarqand me‘moriy yodgorliklari yozuvlari (tarixiy-manbaviy) tahlili”. Magistrlik ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. – Samarqand, 2016. – 84 b.
10. Yusupov I. Tarixiy obidalarda arab yozuvi ma‘nolari // Tadqiqotlar jurnali. 23-son, 1-to‘plam, Oktyabr, 2023. – B. 119-122.

		ИФТИХОРИ 70 СОЛАГИИ ШОИРИ ШАҲИР МУФАЗЗАЛИ АҶАМРОД)	
123.	Shodmonov A.	MARKAZIY OSIYO BRONZA DAVRI AHOLISINING TAFAKKUR TARAQQIYOTIDA “MINIATYURA USTUN”LARI	609
124.	Шодмонхўжа Ш.	“БОБУРНОМА”ДАГИ “БАРОКЎХ” ТОПОНИМИ ХУСУСИДА	613
125.	Шоназаров А.	“АЛ-ЖОМЕЪ АС-САҲИХ”НИНГ ТАРҚАЛИШИДА АБУ ИСҲОҚ ИБРОҲИМ ИБН МАЪҚИЛ НАСАФИЙНИНГ ЎРНИ	615
126.	Shotemirova A. U.	WORKS PERFORMED ON THE DEVELOPMENT OF LIGHT INDUSTRY IN THE SECOND QUARTER OF THE 20TH CENTURY (In the example of Samarkand "Hujum" factory)	618
127.	Шуқуриллаев Ю. А.	АМИР ҲАЙДАР МАКТУБЛАРИДА ҚЎШИН ВА ҲАРБИЙ МАСАЛАЛАРНИНГ ЁРИТИЛИШИ	622
128.	Ergasheva M.Z.	BUYUK ADIB ABDURAUFI FITRATNING HUQUQIY QARASHLARI	625
129.	Эркинов А. Муҳаммадаминов С.	ИБН СИНО АСАРЛАРИНИ КАТАЛОГЛАШТИРИШ ТАЖРИБАСИДАН (ТУРКИЯ ҚЎЛЁЗМА ФОНДЛАРИ МИСОЛИДА)	628
130.	Эшов Б.Ж.	АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В ИЗУЧЕНИИ АРХИТЕКТУРЫ РАННИХ ГОРОДОВ	632
131.	Юнусова Н. Н.	ПРОБЛЕМАИ ТАШАККУЛИ САЛОҲИЯТИ КАСБИИ ОМУЗГОРОНАИ ОЯНДАИ ФАНҲОИ ФИЗИКА ВА ИНФОРМАТИКА ДАР ПЕДАГОГИКАИ МУОСИР	637
132.	Юсупов С. С.	НАВЫКИ ВЛИЯНИЯ ЛИДЕРА И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ	642
133.	Yunusov K. A.	MUZEY EKSKURSIYASIDA ME'MORIY BITIKLARGA OID MA'LUMOTLAR YORITILISHI	652
134.	Юсуфиён М.М.	СОСТОЯНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ КУРГАН-ТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ТАДЖИКИСТАНА (1924-1950 гг.)	648
135.	Якубова Л.	ОСОБЕННОСТИ ТЕОРИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ	658
136.	Yakubova N.	BUXORO AMIRLIGIDA ELSHILARNI QABUL QILISH MAROSIMI	661
137.	Янгибоева Д. Ў.	БУХОРО ТАРАҚҚИЙПАРВАРЛИК ҲАРАКАТИ ШАКЛЛАНИШИДА АҲМАД ДОНИШ ВА ШАРИФЖОН МАХДУМ САДРИ ЗИЁНИНГ ТУТГАН ЎРНИ	664
138.	Шерипов У.А.	ҚОРАҚУМ КАНАЛИНИНГ ҚУРИЛИШИ ВА УНИНГОРОЛ ДЕНГИЗИ ВА ОРОЛБЎЙИ МИНТАҚАСИГА САЛБИЙ ТАЪСИРИ.	669
139.	Саматов Х.У.	ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ	676
140.	Фотоахбор/фоторепортаж/Photoreport		680
141.	Мундариҷа/оглавление/ table of contents		749